

გელა სვირავა, გიორგი სვირავა

ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის რეფორმა, როგორც ეკონომიკისა და ბიზნესის სწრაფად განვითარების წინაპირობა

ანოტაცია: გაანალიზებულია მოსახლეობის ბუნებრივი მატება, ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი, ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობა, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ნათესი ფართობი და მოსავალი, მრეწველობა ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე. განხილულია მშპ და რეგიონული მშპ-ის წილი ქვეყნის მშპ-ში, გაკეთებულია რეგიონების რანჟირება ერთ სულ მოსახლეზე მშპ და მშპ საერთო მოცულობის მიხედვით. აღწერილია სოფლის საკრებულოების რაოდენობა. აღნიშნულია, რომ სოფლის (თემის) და რეგიონის დონეზე თვითმმართველობის არარსებობა გარკვეულწილად არის დემოკრატიული პროცესების განვითარების შემაფერხებელი გარემოება, სწორედ სოფლის (თემის) დამოუკიდებელი ფერმერი თანამედროვე გარემოში შეიძლება გახდეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. წარმოდგენილია, ტერიტორიული მოწყობის ახალი ხედვა, რეგიონული, მუნიციპალური, სოფლის (თემის) არჩევითი ორგანოების ოდენობა და არჩევის წესი, პრეფექტურებისა და ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის სქემა. მოცემულია რეფორმირების შემდგომ ახალ პრეფექტურებში (სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციებში) მოსახლეობის განაწილება, მშპ მთლიანი მოცულობა და მშპ ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით. გაანგარიშებულია რეფორმის ფინანსური უზრუნველყოფა. განხილულია რეფორმის განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური რესურსების წყაროები და ანტიკორუფციული შემადგენელი.

ამოსავალი სიტყვები: მოსახლეობის ბუნებრივი მატება, ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი, მშპ და რეგიონული მშპ, ტერიტორიული მოწყობის ახალი ხედვა, პრეფექტურა, პრეფექტურების სქემა, რეფორმის ფინანსური უზრუნველყოფა, საჭირო ფინანსური რესურსის წყაროები.

Gela Svirava, Giorgi Svirava

Reform of the territorial arrangement of the country as a precondition for the rapid development of the economy and business.

Abstract: The natural increase of the population, the coefficient of natural increase, the urban and rural population, as well as the sown area and crop of agricultural lands, industry at the level of the country and regions are analyzed. The GDP and the share of regional GDP in the GDP of the country is discussed, the regions are ranked according to the total GDP per capita and GDP by total volume. The number of village councils is described, it is noted that the lack of self-government at the village (community) and regional level is to some extent an obstacle to the development of democratic processes, it is the independent farmer of the village (community) in the modern environment who can become a contributing factor to the democratic development of the country. There are presented a new vision of the territorial arrangement and the number of regional, municipal and rural (community) electoral bodies and the election procedure, the scheme of prefectures and the scheme of territorial arrangement of the country. The distribution of the population and the total volume of GDP and GDP per capita in the new prefectures (administrations of the state representative) after the reform are given. The financial security of the reform is calculated. The financial resources, sources and anti-corruption components needed to implement the reform are discussed.

Key words: *natural increase of population, natural growth rate, GDP and regional GDP, new vision of territorial arrangement, prefecture, prefecture scheme, financial support for reform, sources of necessary financial resources.*

სწრაფად ცვალებად თანამედროვე გარემოში, როცა ტექნოლოგიური ძვრები იწვევს ცვლილებებს ადამიანური ცხოვრების ყველა სფეროში და მათ შორის ეკონომიკასა და ბიზნესში, მეტად მნიშვნელოვანია, ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობა შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რომელიც აუცილებელია ადგილობრივი, მუნიციპალური და რეგიონულ დონეზე მენეჯმენტის ეფექტურად განხორციელებისთვის.

ჩვენი აზრით, ქვეყნის ტერიტორიულ მოწყობაში აუცილებელია, რომ რეგიონების მასშტაბი და მასში არსებული ადამიანური რესურსების რაოდენობა იყოს გარკვეული მოცულობის, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, მაქსიმალურად მოხდეს ტერიტორიული ერთეულების განვითარება. ამასთან, ეს რეფორმა გარკვეულწილად უნდა გახდეს როგორც ქვეყნის სტაბილურობის საძირკველი, ისე ბიზნესისა და მთლიანად ქვეყნის სწრაფი განვითარების ეფექტური საბაზისო პუნქტი, რომელსაც ამავედროულად ექნება თანმდევი დადებითი ეფექტები.

რეგიონები და მუნიციპალიტეტები. ქვეყანაში ამჟამად არსებული ტერიტორიული დაყოფის მიხედვით გვაქვს 13 ტერიტორიული ერთეული. მათ შორის ორი ოკუპირებული ტერიტორიული ერთეული (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და სამაჩაბლოს რეგიონი), აჭარის არ, ცხრა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია და დედაქალაქის მერია.

აჭარის არ-ში მუნიციპალიტეტების რაოდენობა შეადგენს - 6, გურია - 3, იმერეთი - 12, კახეთი - 8, მცხეთა-მთიანეთი - 4, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - 4, სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 9, სამცხე-ჯავახეთი - 6, ქვემო ქართლი - 7, შიდა ქართლი - 4. ქ. თბილისი - 10 ტერიტორიული ერთეული. ოკუპირებული ტერიტორიების ტერიტორიული ერთეულები (საბჭოთა კავშირში არსებული რაიონებია, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების დეფაქტო ხელისუფლებებმა საკუთარი სეპარატისტული ინტერესებიდან გამომდინარე, გადაარქვეს სახელები და შეცვალეს ტერიტორიული ერთეულების საზღვრები): ცხინვალის რეგიონი - 5, აფხაზეთის არ - 8.

ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობა რეგიონულ ჭრილში. ერთ-ერთი მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, ეს არის დემოგრაფიული მდგომარეობა. სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებით, რბილად რომ ვთქვათ, მეტად დამაფიქრებელია. 1989 წლის აღწერის მონაცემით ქვეყნის მოსახლეობა შეადგენდა 5,4 მლნ. კაცს. ხოლო ბოლო აღწერის მიხედვით, რომელიც განხორციელდა 2014 წელს, მოსახლეობის რაოდენობამ შეადგინა 3,7 მლნ.

(საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გამოკლებით). ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღწერის შედეგებს, 2018 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობამ შეადგინა 4,0 მლნ. (აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ, როგორც საქართველოს მთავრობა, ასევე სხვადასხვა ექსპერტი აღნიშნავს, რომ დეფაქტო აღწერის შედეგები არ არის ახლოს რეალურ რაოდენობასთან) [3].

საქართველოს მოსახლეობა ოკუპირებული რეგიონების ჩათვლით 1989-2018 წლების პერიოდში შემცირდა 1415959 -თ, ანუ 26.0%-ით [3].

ქვეყანაში სოფლის მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთელ მოსახლეობაში 2020 წლისათვის შეადგენდა 40,9%. რეგიონების მიხედვით სოფლის მოსახლეობის წილი რეგიონის მთლიან მოსახლეობაში აჭარაში შეადგენდა 43,0%, გურიაში 71,1%, იმერეთში 50,6%, კახეთში 77,2%, მცხეთა -მთიანეთში 76,1%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთში 76,7%, სამეგრელო-ზემო სვანეთში 60,3%, სამცხე-ჯავახეთში 64,4%, ქვემო ქართლში 56,3%, შიდა ქართლში 60,4%. აფხაზეთის არ-ის დეფაქტო სტატისტიკის მონაცემებით სოფლის მოსახლეობა წილი არის 49,6% [1], სამაჩაბლოს რეგიონში 43,2% [2].

მოსახლეობა ბუნებრივი მატება, ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი რეგიონულ კრილში. ქვეყნის მოსახლეობა 2020 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 3,7 მლნ.ს, ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით. აქედან 1 184 800 ცხოვრობს დედაქალაქში, რაც მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 31,9 % შეადგენს, ხოლო ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებში ცხოვრობს ოკუპირებული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისა და სამაჩაბლოს გამოკლებით, (ოკუპირებული რეგიონების მოსახლეობა, დეფაქტო სტატისტიკის სამსახურების მონაცემებით აფხაზეთის არ არის 245246 [1] . სამაჩაბლოს რეგიონში 53 532 [2]) 2 532 000. რეგიონების მიხედვით ქვეყნის მოსახლეობა შემდეგნაირადაა განაწილებული, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ცხოვრობს 351,9 ათასი ანუ ქვეყნის მოსახლეობის 9,5%, გურიაში 108,1 ათასი, ანუ 2,9%, იმერეთში 487,0

ათასი ანუ 13,1%, კახეთში 310,1 ანუ 8,3%, მცხეთა-მთიანეთში 93,3 ათასი ანუ 2,5%, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 29,1 ათასი ანუ 0,8%, სამეგრელო-ზემო სვანეთში 311,1 ათასი ანუ 8,4 %, სამცხე-ჯავახეთში 152,1 ათასი ანუ 4,0 %, ქვემო ქართლში 434.2 ათასი ანუ 11,6% და შიდა ქართლში 255,1 ათასი ანუ 6,9%.

ბუნებრივმა მატებამ ქვეყნის მასშტაბით 2019 წელს შეადგინა 1637, ხოლო ბუნებრივი მატების კოეფიციენტმა ამავე წელს შეადგინა 0,4, რაც ერთ-ერთი დაბალი კოეფიციენტია ბოლო ათი წლის განმავლობაში. ბოლო ათი წლის საშუალო ბუნებრივი ზრდის კოეფიციენტმა შეადგინა 1,2, ყოველივე ეს ცხადყოფს იმ მძიმე მდგომარეობას, რომელიც შექმნილია ქვეყნის მასშტაბით, კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა არის რეგიონებში ბუნებრივი მატების კუთხით. ყველაზე უფრო რთული მდგომარეობა ამ მხრივ არის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში. 2019 წელს ბუნებრივმა მატების კოეფიციენტმა შეადგინა (-)13,9, ხოლო ბოლო ათი წლის ჯამურმა ბუნებრივმა მატებამ შეადგინა (-) 4837 კაცი, ხოლო რეგიონის ბოლო ათი წლის ბუნებრივი მატების საშუალოშეწონილმა კოეფიციენტმა შეადგინა (-) 16,8.

სამეგრელო-ზემო სვანეთში შესაბამის პერიოდში ბუნებრივი ზრდის კოეფიციენტმა შეადგინა (-) 4,4, ათი წლის განმავლობაში ბუნებრივი მატებამ შეადგინა (-) 11037 ადამიანი, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა შეადგინა (-) 3,5. გურიაში ბუნებრივი მატების კოეფიციენტმა შეადგინა (-) 5,3, უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ბუნებრივმა მატებამ შეადგინა (-) 4399, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა - (-) 4,0. იმერეთის რეგიონში 2019 წელს ბუნებრივი მატების კოეფიციენტმა შეადგინა (-) 4,0, ხოლო ბუნებრივი მატებამ უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში - (-) 12682 ადამიანი, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა - (-) 2,6. კახეთში კოეფიციენტი იყო (-) 2,1, ხოლო ბუნებრივი მატებამ უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში შეადგინა (-) 4879, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა - (-) 1,6. მცხეთა-მთიანეთში ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი 2019 წელს იყო (-) 3,9, ბოლო ათწლეულში ბუნებრივი

მატება იყო 1890, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა შეადგინა (-) 2,0. შიდა ქართლში აღნიშნულ პერიოდში კოეფიციენტი იყო (-) 0,9, ბოლო ათი წლის ბუნებრივმა მატებამ შეადგინა 1388, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა - 0,5. სამცხე-ჯავახეთში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში უარყოფითი ბუნებრივი ზრდა იყო მხოლოდ ორი წელი, დანარჩენი რვა წელი ხასიათდებოდა დადებითი მაჩვენებლით, 2019 წელს კი ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი იყო (-) 0,2, ხოლო ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილმა მაჩვენებელმა შეადგინა (-) 0,9. მთელი საკვლევი პერიოდის განმავლობაში ქვემო ქართლის რეგიონი არის ერთ-ერთი, რომელსაც კიდევ ორ რეგიონთან ერთად გააჩნია დადებითი ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი, როგორც 2019 წელს, ასევე ბოლო ათი წლის საშუალოშეწონილი მაჩვენებელი შესაბამისად შეადგენდა 3,4 და 4,9. ამ ორი მაჩვენებლების მიხედვით დადებითი პოზიციები აქვს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას, შესაბამისად 6,7 და 6,2, დედაქალაქის მაჩვენებლები შესაბამისად იყო 2,9 და 3,4.

ნათესი ფართობი და მოსავლის რაოდენობა რეგიონების მიხედვით. ქვეყნის მასშტაბით ნათესი ფართობი 2008 წლის 329,3 ათასი ჰექტრიდან 2019 წელს შემცირდა 203 ათას ჰექტარამდე, რაც ნიშნავს, რომ ნათესი ფართობი შემცირდა 38,4%, რეგიონების მიხედვით ნათესი ფართობი აღნიშნულ პერიოდში შემცირდა სამეგრელო-ზემო სვანეთში 50,3%, იმერეთში შემცირდა 52,9%, კახეთში 36,5%, სამცხე-ჯავახეთში 17%, ქვემო ქართლში 18,8%, შიდა ქართლში 19,6%. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 2011 წელთან შედარებით 2018 წელს ნათესი ფართობი გაიზარდა 12,2% და შეადგინა 7708 ჰექტარი [1].

ნათესი ფართობის შემცირებასთან ერთად შემცირდა წარმოების მოცულობა 2019 წლისათვის, ხორბლის - 100,6 ათას ტონამდე; ქერი - 53,5 ათას ტონამდე; სიმინდის 207,1 ათას ტონამდე; ლობიოს - 5,9 ათას ტონამდე; კარტოფილის -194,7 ათას ტონამდე; ბოსტნეულის -161,1; ბაღჩეულის წარმოება 79,9 ათასი ტონა.

მრეწველობა. ქვეყნის მრეწველობის მიერ გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა 2018 წელს შეადგინა 11,8 მლრდ. ლარი, ხოლო 2012 წელს იყო 6,9 მლრდ. ლარი. ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში ზრდამ შეადგინა 71%. თუ გადავხედავთ მრეწველობის ზრდას 2007-2012 წლებში დავინახავთ, რომ ზრდა იყო 91,2%, ამასთან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 2008 წელს საქართველოს თავს დაესხა რუსეთის ფედერაცია და ქვეყანის მთელ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა საომარი მოქმედებები, იმასაც თუ დავუმატებთ, რომ 2008 წელს იყო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი, მაშინ რა თქმა უნდა მრეწველობის 91 პროცენტის ზრდა შეიძლება გარკვეულწილად შედარებით მისაღები იყოს, მაგრამ შემდგომი ექვსი წლის განმავლობაში მრეწველობის მხოლოდ 71 პროცენტით ზრდა ლარის კურსის თითქმის გაორმაგების პირობებში პრაქტიკულად უკანგადადგმული ნაბიჯია და ვერ აკმაყოფილებს იმ ელემენტარულ მოთხოვნებს, რომელიც ქვეყანას მისცემს დამაკმაყოფილებელი დონით განვითარების საშუალებას.

მშპ და რეგიონული მშპ-ის წილი ქვეყნის მშპ-ში. 2018 წლის მონაცემებით ქვეყნის მშპ საბაზისო ფასებში იყო 38,8 მლრდ. ლარი, რომლის 51,7% მოდის დედაქალაქზე, რაც შეადგენს 20,1 მლრდ ლარს. ეს მაშინ, როცა დედაქალაქში ცხოვრობს მთელი მოსახლეობის 31,4%, ბუნებრივია, რომ ერთ სულ მოსახლეზე ყველაზე დიდია მშპ- 17,3 ათასი ლარი, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებლის 166,3 %-ია. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე მოდის ქვეყნის მოსახლეობის 9,4% და მშპ 9,0 %, ანუ 3,5 მლრდ. ლარი, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ შეადგენს 10,1 ათასი ლარი და არის ქვეყნის საშუალო მაჩვენებლის 97,1%. ყველაზე დაბალი მშპ ერთ სულზე მოდის შიდა ქართლსა და გურიაში, შესაბამისად 5,8 და 5,9 ათასი ლარი, რაც ქვეყნის მშპ საშუალო მაჩვენებლის 56,1 და 56,7%-ია. გურიის რეგიონზე მოდის ქვეყნის მშპ 1,7% ანუ 0,7 მლრდ. ლარი. შიდა ქართლზე 3,9% ანუ 1,5 მლრდ. ლარი. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და კახეთს 6,4 ათასი ლარი, რაც შეადგენს ქვეყნის მშპ საშუალო მაჩვენებლის 61,5%, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის მშპ წილი ქვეყნის მშპ-ში შეადგენს 5,3% ანუ 2,1 მლრდ. ლარი, ხოლო შესაბამისი მაჩვენებლები კახეთის

რეგიონზე შეადგენს 5,2% ანუ 2,0 მლრდ. ლარს. იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთში 7,1 ათასი ლარი ანუ ქვეყნის მშპ საშუალო მაჩვენებლის 68,0%, იმერეთის რეგიონზე მოდის ქვეყნის მშპ-ს 9,3% ანუ 3,6 მლრდ. ლარი, ხოლო რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთზე 0,6% ანუ 0,2 მლრდ. ლარი. ქვემო ქართლში 7,0 ათასი ლარი, ანუ 67,6%, რეგიონის წილი ქვეყნის მშპ-ში შეადგენს 7,8% ანუ 3,0 მლრდ. ლარს. სამცხე-ჯავახეთში 7,7 ათასი ლარი, ანუ 74,0%, ხოლო რეგიონის მშპ-ს წილი შეადგენს 3,1 % ანუ 1,2 მლრდ. ლარი. მცხეთა-მთიანეთში მშპ ერთ სულ მოსახლეზე იყო 9,9 ათასი ლარი, ანუ 95, 5 %, ხოლო რეგიონის მშპ წილმა შეადგინა 2,4% ანუ 0,9 მლრდ. ლარი. აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის მშპ მიმდინარე ფასებში 2020 წლის 9 ივლისის რეალურ კურსზე გათვლით შეადგიან 1,4 მლრდ. ლარი [1].

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, რეგიონები ერთ სულ მოსახლეზე მშპ ოდენობის მიხედვით შეიძლება დავყოთ სამ კატეგორიად:

1. რეგიონები ერთ სულ მოსახლეზე მშპ 5,5 -დან 6,8 ათას ლარამდე;
2. რეგიონები ერთ სულ მოსახლეზე მშპ 6,9- 9,8 ათას ლარამდე;
3. რეგიონები ერთ სულ მოსახლეზე 9,9 -დან 20 ათას ლარამდე.

პირველი კატეგორიას მიეკუთვნება 4 რეგიონი (შიდა ქართლი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და კახეთი), მეორე კატეგორიის მიეკუთვნება 4 რეგიონი (ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, იმერეთი და სამცხე-ჯავახეთი) და მესამე კატეგორიას მიეკუთვნება 3 რეგიონი (ქ. თბილისი, აჭარის არ, მცხეთა-მთიანეთი).

მშპ მოცულობის მიხედვით რეგიონები შეიძლება დავყოთ შემდეგ კატეგორიად:

1. რეგიონები მშპ მოცულობით 200 მლნ.-დან 1, 3 მლრდ. ლარამდე;
2. რეგიონები მშპ მოცულობით 1,3 მლრდ.-დან 3,1 მლრდ ლარამდე;
3. რეგიონები მშპ მოცულობით 3,1მლრდ.-დან და 21 მლრდ ლარამდე.

პირველ კატეგორიას მიეკუთვნება 4 რეგიონი (სამცხე-ჯავახეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი), მეორე კატეგორიას მიეკუთვნება 4 რეგიონი (შიდა ქართლი, კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და ქვემო ქართლი), მესამე კატეგორიას მიეკუთვნება 3 რეგიონი (ქ. თბილისი, აჭარის არ, და იმერეთი).

როგორც დავინახეთ, ქვეყანაში მეტად არათანაბრად ნაწილდება მთლიანი შიდა პროდუქტი მოცულობა რეგიონების მიხედვით და განსხვავებულია ერთ სულ მოსახლეზე მშპ ოდენობა. რაც საბოლოო ჯამში აისახა რეგიონების ცხოვრების დონეზე, შობადობის შემცირებასა და მიგრაციულ პროცესებზე.

სოფლის საკრებულოები. სოფლის საკრებულო 2002 წლის აღწერით საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიებზე სულ 896 ერთეული იყო. აქედან, სამი საკრებულოს ტერიტორიაზე არავინ ცხოვრობდა. ერთი სოფლის საკრებულო იყო კოდორის ხეობაში, შვიდი სოფლის საკრებულო - ახალგორის რაიონში, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულ სამაჩაბლოს რეგიონშია. საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად რეგიონებში დარჩა 885 საკრებულო, თუმცა დასაზუსტებელია იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო 18 წლის განმავლობაში ასიათასობით მოსახლეობამ დატოვა ქვეყანა და შესაბამისად დაცარიელდა სოფლები. ამასთან ერთად, ისიც უნდა ითქვას, რომ განხორციელებული რეფორმების ფარგლებში ლიკვიდირებულ იქნა სოფლის თვითმმართველობები.

ამასთან ერთად, ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში ქვეყანაში სოფლის მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა 64 ათასით ანუ 4%-ით. ამასთან უნდა ითქვას, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სოფლის მოსახლეობა 15,7 და 16,8 ათასით შემცირდა, რაც პროცენტულად 1,0 და 1,1%-ია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა სულ უფრო მეტი ინტენსივობით ტოვებს სოფელს, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ საქალაქო დასახლებების მოსახლეობას, გაიზარდა 58,9 ათასი კაცით ანუ 2,7%. რაც მეტად დამაფიქრებელია და კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უნდა განხორციელდეს რადიკალური რეფორმები

ყველა მიმართულებით და მათ შორის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის კუთხით.

სოფლის (თემის) და რეგიონის დონეზე თვითმართველობის არარსებობა არის გარკვეულ წილად დემოკრატიული პროცესების განვითარების შემაფერხებელი გარემოება და ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ სწორედ სოფლის (თემის) დამოუკიდებელი ფერმერი თანამედროვე გარემოში შეიძლება გახდეს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისა და გარკვეულწილად, კორუფციული გარიგებების თავიდან აცილების ხელშემწყობი ფაქტორი. რეგიონულ დონეზე არჩევითი თვითმართველობის შემოღება იქნება ერთის მხრივ, ეკონომიკის სწრაფი ტემპით განვითარების წინაპირობა, რა თქმა უნდა გამსხვილების შემდეგ, რომელსაც გააჩნია მყარი ეკონომიკური საფუძველი და ამასთან ერთად უზრუნველყოფს ქვეყანაში რეგიონული თანამშრომლობის და ჰარმონიული ცხოვრების პრინციპებს და, მეორე მხრივ, ძლიერი რეგიონები გაზრდილი ფინანსური და ეკონომიკური პასუხისმგებლობით იქნება მნიშვნელოვანი წინაპირობა რეგიონებიდან მოსახლეობის დენადობის შესამცირებლად და დემოგრაფიული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად.

ტერიტორიული მოწყობის ახალი ხედვა. ყოველივე ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, აგრეთვე განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობა განხორციელდეს ცენტრალური, რეგიონული, მუნიციპალური და სოფლის (თემის) დონეზე.

სოფლის (თემის) დონეზე. თვითმართველობა განხორციელდება სოფლის (თემის) წარმომადგენლობის და სოფლის (თემის) მმართველობის მეშვეობით. ამასთან სოფლის (თემის) წარმომადგენლობაში არჩეულების რაოდენობა განისაზღვრება შემდეგნაირად: 500 კაცამდე მაცხოვრებელი სოფლის (თემის) წარმომადგენლობაში იქნება 5 დეპუტატი, ხოლო ყოველ მომდევნო 250 კაცზე დაემატება ერთი დეპუტატი. ასე მაგალითად სოფელს 3 ათასი მაცხოვრებელით ეყოლება $5 + 10 = 15$ დეპუტატი. სოფლის (თემის)

მმართველს კონკურსის საფუძველზე ირჩევს და ნიშნავს სოფლის (თემის) წარმომადგენლობა.

მუნიციპალურ დონეზე. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სოფლის (თემის) საკრებულოდან ხდება ერთი წარმომადგენლის არჩევა, ქალაქის შემთხვევაში უბნის წარმომადგენლის არჩევა. პირდაპირი წესით აირჩევა ასევე მუნიციპალიტეტის მერი. არჩეულ მერს ამტკიცებს მერიის საკრებულო. ამასთან უნდა მოხდეს ამჟამად არსებული მუნიციპალიტეტების რაოდენობის ზრდა. 30 ათას მოსახლეზე მეტი მუნიციპალიტეტები იყოფა ისეთნაირად, რომ ყოველ ახალშექმნილ მუნიციპალიტეტში არ უნდა იყოს 20 ათასზე მეტი მაცხოვრებელი. ამის შედეგად ვლდებულობთ დამატებით 40 ახალ მუნიციპალიტეტს.

რეგიონულ დონეზე. პრეფექტურის (ან შეიძლება დარჩეს იგივე დასახელება, რაც დღესაა, სახელმწიფოს რწმუნებულის ადმინისტრაცია), (პრეფექტურაში გაერთიანებული იქნება ორი ან მეტი რეგიონი) სათათბიროში არჩეული იქნება პრეფექტურაში შემავალი მუნიციპალიტეტების თითო წარმომადგენელი. ასევე მოხდება პრეფექტის პირდაპირი წესით არჩევა.

ჩვენ მიერ შეთავაზებული რეფორმის განხორციელების შემდეგ პრეფექტურის (სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის) დონეზე მმართველობის სქემას ექნება შემდეგი სახე სქემა 1.

პრეფექტურის მმართველობის სქემა 1

ახალი ტერიტორიული ერთეულები. ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობა ჩვენ მიერ შემოთავაზებული სქემის მიხედვით, როგორც სქემა 2 - დან ჩანს, ქვეყანა დაყოფილია 8 ტერიტორიულ ერთეულად, სადაც ორი ავტონომიური რესპუბლიკა, ერთი რეგიონი (ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსი და მოწყობა განისაზღვრება დეოკუპაციის შემდეგ) დედაქალაქი და 4 პრეფექტურა: სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურის პრეფექტურა, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა მთიანეთის პრეფექტურა, ქვემო ქართლისა და კახეთის პრეფექტურა და %. იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრეფექტურა.

საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის სქემა 2

ახალ პრეფექტურებში მოსახლეობის განაწილება. ახალ პრეფექტურებში, რომელიც შექმნილია 9 სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საფუძველზე, მოსახლეობა 2020 წლისათვის შემდეგნაირად ნაწილდება: გურია და სამეგრელო-ზემო სვანეთის პრეფექტურა 419,2 ათასი კაცი, მათ შორის საქალაქო დასახლებების მოსახლეობა 154,6 ათასი ანუ 36,9%, სასოფლო დასახლებების მოსახლეობა 264,6 ათასი ანუ მთელი მოსახლეობის 63,1%. შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა მთიანეთის პრეფექტურაში - 500,6 ათასი კაცი, მათ შორის საქალაქო დასახლებების მოსახლეობა 177,4 ათასი ანუ 35,4%, სასოფლო დასახლებების მოსახლეობა 323,2 ათასი ანუ მთელი მოსახლეობის 64,6%. ქვემო ქართლისა და კახეთის პრეფექტურაში - 744,3 კაცი, მათ შორის საქალაქო დასახლებების მოსახლეობა 260,4 ათასი ანუ 35,0%, სასოფლო დასახლებების მოსახლეობა 483,9 ათასი ანუ მთელი მოსახლეობის 65,0%. იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრეფექტურაში - 516,1 კაცი, მათ შორის საქალაქო დასახლებების მოსახლეობა 247,2 ათასი ანუ 47,9%, სასოფლო დასახლებების მოსახლეობა 268,9 ათასი ანუ მთელი მოსახლეობის 52,1%.

ახალ პრეფექტურებზე მშპ-ი. სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და გურიის პრეფექტურის მშპ მოცულობა საბაზისო ფასებში გაერთიანების შემთხვევაში იქნება 2,7 მლრდ. ლარი, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ კი - 6,4 ათასი. ლარი. იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრეფექტურის - 3,8 მლრდ. ლარი, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ კი - 7,2 ათასი ლარი. შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის პრეფექტურაში - 3,6 მლრდ. ლარი, ერთ სულ მოსახლეზე კი - 7,2 ათასი, ხოლო ქვემო ქართლისა და კახეთის პრეფექტურაში - 5,0 მლრდ. ლარი, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ კი - 6,7 ათასი ლარი.

როგორც ვხედავთ, ასეთ შემთხვევაში მშპ და პრეფექტურებს შორის გაცილებით თანაბრად ნაწილდება და ასევე თითქმის გათანაბრებულია ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის პრეფექტურების მიხედვით. ეს კი ჩვენი აზრით, კარგი სასტარტო პირობებია ქვეყნის მთელი ტერიტორიის შედარებით თანაბარი განვითარებისათვის და მოსახლეობის ცხოვრების დონის გამოთანაბრებისათვის.

პრეფექტურაში სათათბირო წევრების რაოდენობა. პრეფექტურებში სათათბიროს წევრების რაოდენობა სულ იქნება 93 დეპუტატი 4 პრეფექტურაში: გურია და სამეგრელო-ზემო სვანეთის პრეფექტურაში დეპუტატების რაოდენობა იქნება -20 დეპუტატი. შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა მთიანეთის პრეფექტურაში - 23 დეპუტატი. ქვემო ქართლისა და კახეთის პრეფექტურაში - 28 დეპუტატი. იმერეთის, რაჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრეფექტურაში - 22 დეპუტატი.

რეფორმის ფინანსური უზრუნველყოფა მუნიციპალურ დონეზე. ყოველი ახალი მუნიციპალიტეტებისათვის უნდა აშენდეს 1200 კვადრატული მეტრის ადმინისტრაციული ფართი, სადაც განთავსდება ახალი მუნიციპალიტეტისთვის საჭირო სხვადასხვა სერვისი. სულ 40 ახალი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ფართი, რომელიც უნდა აშენდეს ერთი წლის განმავლობაში, საერთო ფარდობი შეადგენდეს 48 ათასი კვადრატული მეტრს. ერთი ასეთი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული

შენობის აშენების ხარჯები წინასწარი გაანგარიშებით ერთი მილიონი ლარია, ხოლო მთლიანი ხარჯები იქნება 40 მლნ. ლარი.

რეფორმის ფინანსური უზრუნველყოფა სოფლის (თემის) საკრებულოს დონეზე.
ჩვენი გაანგარიშებით რეფორმის გატარებისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ სოფლის (თემის) საკრებულოებისათვის საჭირო კეთილმოწყობილი ფართი და ამასთან, ეს ფართი ისე უნდა იქნეს გამოყენებული, რომ სოფლის მოსახლეობას შეუქმნას მაქსიმალური კომფორტი კეთილმოწყობილი და კომფორტული ცხოვრებისათვის. ამისათვის ჩვენი გაანგარიშებით მინიმალური ფართობი საკმარისი იქნება 400 კვადრატული მეტრის ოდენობით, რომლის მშენებლობისთვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 323 ათას ლარს. ქვეყნის მასშტაბით ასეთი ადმინისტრაციული შენობების რაოდენობა უნდა იყოს დაახლოებით 800 ერთეული, 320 ათასი კვადრატული მეტრის, რომლის საერთო ღირებულება იქნება 258,4 მლნ ლარი. ხოლო თუ გავანაწილებთ რვა წელიწადზე საშუალოდ, წელიწადში ხარჯები რეფორმის ამ პუნქტზე იქნება 32,3 მლნ. ლარი. თითო წელიწადში ას სოფელში აშენდება ადმინისტრაციული შენობა, სადაც იქნება: ელექტრონული ბიბლიოთეკა, საკონფერენციო დარბაზი, სივრცე ახალგაზრდებისათვის და ა.შ.

ოთხ წელზე გაანგარიშებით ყოველწლიური ხარჯები სოფლის ადმინისტრაციული შენობის აშენებისთვის წელიწადში იქნება 64,6 მლნ. ლარი, ხოლო რეფორმის ორივე კომპონენტის განხორციელებისთვის პირველ წელს საჭირო იქნება 104,6 მლნ. ლარი, ხოლო შემდგომ სამი წელიწადში 64,6 მლნ. ლარი.

რეფორმის განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური რესურსები წყაროები.
ბუნებრივია, ისმის კითხვა, საიდან უნდა დაფინანსდეს აღნიშნული რეფორმა ისე, რომ არ გაიზარდოს ბიუჯეტის უარყოფი დატვირთვა? მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში ქვეყნის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ყოველთვის ბადებდა კითხვის ნიშნებს და თუ გადავხედავთ ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, ეს ადვილად დასანახია. ერთ-ერთი ფინანსური რესურსი

არის არაეფექტურ ინფასტრუქტურულ პროექტებზე უარის თქმა; მეორე - ეს არის ბიზნესის სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება, რომელიც თითქმის 10 პროცენტით გაიზარდა 2014 წელს და ყველაზე ეფექტური ამ სახსრების მოძიების იქნება მუნიციპალიტეტის მერიებში, საკრებულოებში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. ამასთან სახელმწიფო რწმუნებულების ადმინისტრაციების შემცირება ხუთი ერთეულით ნიშნავს, რომ ყოველწლიური თანხების ეკონომია ბიუჯეტისთვის იქნება დაახლოებით 5 მლნ. ლარი. 4 წელიწადში 20 მლნ. ლარი. ხოლო 20 წელიწადში 100 მლნ. ლარი, რაც ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანი ეკონომია იქნება ბიუჯეტისათვის. თუ ამასთან მხედველობაში მივიღებთ იმასაც, რომ დამატებითი უსარგებლო ერთეულების არსებობა ხელს კი არ უწყობს რეგიონების განვითარებას, პირიქით, არის არსებული უძრაობის პერიოდის გახანგრძლივების მცდელობა.

ანტიკორუფციული შემადგენლის კონცენტრაცია. რეფორმის განხორციელების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროცედურა ეს არის შესყიდვების ერთიანი რეგიონული სისტემის შექმნა, რომელიც არის მაღალი კორუფციული გარიგების რისკის შემცველი კომპონენტი. ხოლო ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბებით ერთის მხრივ, გამარტივდება შესყიდვების პროცედურა სამივე დონის მმართველობისთვის და გამარტივდება მისი კონტროლი, ხოლო მეორე მხრივ, დაზოგავს მნიშვნელოვან თანხებს, რომელიც საჭიროა ამ ფუნქციის შემსრულებელი პერსონალის დაქირავებისათვის სამივე დონის მმართველობისთვის. ამასთან ადგილი ექნება მასშტაბისაგან ეკონომიას, რაც მწირი ფინანსური რესურსებისა და კრიზისის პერიოდში მეტად მნიშვნელოვანია. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სოფლის (თემის), მუნიციპალიტეტისა და რეგიონის დონეზე გადაწყვეტილებას ამა თუ იმ პროდუქციისა და მომსახურების შესყიდვაზე ღებულობს შესაბამისი დონეები, ხოლო ერთიანი რეგიონული შესყიდვების ცენტრი ასრულებს მხოლოდ ტექნიკურ ფუნქციას და უზრუნველყოფს გამჭირვალედ, მაღალი სტანდარტებით მის განხორციელებას. თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ასეთი მიდგომით შესყიდვების

განხორციელება პრაქტიკულად უზრუნველყოფს მინიმალური დანახარჯებით მაქსიმალური შედეგის მიღწევას, რაც მეტად მნიშვნელოვანია თანამედროვე პირობებში.

დამოწმებული წყაროები და ლიტერატურა:

Управление Государственной Статистики Республики Абхазия. АБХАЗИЯ В ЦИФРАХ за 2018 год . 09.07. 2020. <https://ugsra.org/abkhaziya-v-tsifrakh/2018-god.php>

Население Южной Осетии. 09.07. 2020.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

გელა სვირავა, გიორგი სვირავა, „ადამიანური რესურსების პერსპექტივები საქართველოში გრძელვადიან პერიოდში“, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული 2019 წელი N 11, გვ. 98-114.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 7.07.2020.

<https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/316/mosakhleoba-da-demografia>